

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ АДАПТАЦИИ РЕБЕНКА К УСЛОВИЯМ ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ким Ирина Николаевна

PhD, доцент кафедры “Методика дошкольного образования”
ТГПУ имени Низами

Аннотация: Статья посвящена проблеме адаптации ребенка к условиям дошкольной образовательной организации. В ней подчеркивается значение и роль педагогического сопровождения ребенка в период привыкания к детскому саду.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, адаптация, социализация, эмоциональная среда.

Annotatsiya: Ushbu maqola bolaning maktabgacha ta’lim tashkiloti sharoitlariga moslashish muammosiga bag’ishlangan. Maqolada bolalar bog’chasiga moslashish davrida bolaning pedagogik qo’llab-quvvatlanishining ahamiyati va roli ta’kidlanadi.

Kalit so’zlar: pedagogik qo’llab-quvvatlash, moslashish, sotsializatsiya, hissiy muhit.

Abstract: The article is devoted to the problem of a child’s adaptation to the conditions of a preschool educational organization. It emphasizes the importance and role of pedagogical support for the child during the adaptation period to kindergarten.

Key words: pedagogical support, adaptation, socialization, emotional environment.

ВВЕДЕНИЕ

Адаптация ребенка к условиям дошкольной образовательной организации – это многогранный процесс, включающий психологические, эмоциональные и социальные аспекты. Педагогическое сопровождение в этот период играет ключевую роль, создавая оптимальные условия для мягкого и естественного включения ребенка в новое социокультурное пространство. Важность этого процесса трудно переоценить, так как правильное сопровождение адаптации обеспечивает не только успешное начало дошкольного образования, но и закладывает фундамент для дальнейших академических и личностных достижений.

Для успешного педагогического сопровождения необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка, уровень его развития, а также семейные и культурные условия, в которых он воспитывался. Осуществление педагогического сопровождения детей в период адаптации к дошкольной образовательной организации вызывает ряд проблемных вопросов у педагогов, что подтверждает актуальность выбранной темы на сегодняшний день.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Понятие “сопровождение” означает “действие, сопутствующее определённому явлению, содействующее его протеканию”.

В словаре С. И. Ожегова понятие “сопровождать” определяется следующим образом: “следовать рядом с кем-то вместе, находиться рядом, вести в определённое место или идти рядом с определённым человеком” [1, с. 725].

Е. И. Казакова в своих научных трудах определяет сопровождение как “метод, обеспечивающий создание условий для утверждения субъектом оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора” [2, с. 45].

Согласно суждениям, Е. В. Шиловой, сопровождение – это “помощь, поддержка подрастающего поколения в личностном формировании посредством усилий различных специалистов, работающих в системе образования, таких как психологи, социальные педагоги, педагоги специального образования” [6, с. 11].

По мнению Л. М. Шипицыной, сопровождение представляет собой комплексное исследование ситуации, в основе которого лежит целостное взаимодействие между сопровождаемым и сопровождающим [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы методы сравнительного (сопоставительного) и критического анализа, педагогическое наблюдение, социометрические методы (беседа, анкетирование, тестирование, интервью), эксперимент, мониторинг, шкалирование, а также методы математической статистики и синтеза.

Были изучены, проанализированы и обобщены имеющиеся научно-практические материалы по педагогическому сопровождению детей дошкольного возраста в период адаптации к условиям ДОО. Проведены опросы педагогов ДОО для определения уровня их представлений о необходимости педагогического сопровождения дошкольников.

Для воспитателей был организован семинар-тренинг, в ходе которого были актуализированы их знания и представления о трудностях периода адаптации, а также даны рекомендации по созданию благоприятных педагогических условий для детей группы.

После тренинга уровень компетентности участников был повторно оценен. Результаты анкетирования и эксперимента обработаны статистическими методами, что позволило определить уровень эффективности повышения экологического воспитания дошкольников.

Кроме того, была проведена работа с родителями детей, проходящих период адаптации. Она включала проведение родительского собрания перед поступлением ребенка в организацию дошкольного образования.

По завершении тренинга уровень компетентности участников был вновь оценен. Результаты анкетирования и эксперимента обработаны статистическими методами, что позволило определить уровень эффективности повышения адаптированности дошкольников к условиям ДОО.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

При сравнении результатов начального и итогового срезов в экспериментальной и контрольной группах видно, что дети из экспериментальной группы демонстрируют более высокие показатели адаптированности к дошкольной организации. Это подтверждает эффективность проведенного исследования. Таким образом, можно сделать вывод о том, что разработанная и реализованная программа педагогического сопровождения детей оказала положительное влияние на процесс их адаптации к ДОО. Методы педагогического сопровождения, апробированные в исследовании, могут быть успешно применены в процессе адаптации дошкольников в образовательных организациях дошкольного уровня.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Педагогическое сопровождение процесса адаптации ребенка к условиям дошкольной организации представляет собой целостный процесс, в котором все элементы взаимосвязаны. Педагогу дошкольного учреждения следует создать благоприятную эмоциональную среду. Дети должны чувствовать себя в безопасности, осознавать, что они окружены заботой и пониманием.

Установление доверительных отношений с ребенком начинается с первого знакомства: важно уделять внимание его интересам, поддерживать его на первых этапах адаптации, проявлять чуткость и внимание к его потребностям. Одним из ключевых аспектов адаптации является развитие коммуникативных навыков. Для этого педагогу необходимо организовать различные виды деятельности, способствующие взаимодействию детей между собой. Это могут быть групповые игры, творческие занятия, совместное чтение и обсуждение книг. Такие формы работы помогут детям научиться выражать свои мысли, слушать других и находить общий язык со сверстниками.

Каждый ребенок уникален и требует индивидуального подхода, что делает работу педагога творческой и постоянно развивающейся. Взаимодействие с ребенком и его семьей в сложный период адаптации способствует созданию гармоничного пространства, в котором личность ребенка может раскрыться в полной мере.

Список использованной литературы:

1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва: ИТИ Технологии, 2015. – 944 с.
2. Казакова, Е. И. Система комплексного сопровождения ребенка: от концепции к практике / Е. И. Казакова // Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение развития ребёнка: материалы Всероссийской научно-практической конференции. Санкт-Петербургский государственный университет педагогического мастерства, 2015. – С. 45–48.
3. Ким, И. Н. (2024). Использование SMART-обучения в дошкольном образовании. Лучшие интеллектуальные исследования, 18(1), 55–57.
4. Нурматова, И. Т., & Ким, И. Н. (2019). Семья как институт воспитания, формирования и социализации личности. In *International Scientific Review of History, Cultural Studies and Philology* (pp. 31–36).
5. Терехова, О. Е. (2024). Рефлексия в педагогической деятельности: ключевые аспекты и значимость. *Modern Scientific Research International Scientific Journal*, 2(3), 260–264.
6. Ким, И. Н. (2023). Особенности использования цифровых технологий в дошкольном образовании. In *Наука, технологии, инновации для развития экономики и общества* (pp. 37–39).
7. Шилова, Е. В. Психолого-педагогическое, медико-социальное сопровождение ребенка – необходимое условие полноценного развития и социальных гарантий в области образования / Е. В. Шилова // *Материалы Всероссийской научно-практической конференции “Здравый смысл и достоинство в школе”*. – Генезис, 2018. – С. 11–15.
8. Шипицына, Л. М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / Под науч. ред. проф. Л. М. Шипицыной. – Санкт-Петербург: Речь, 2003. – 53 с.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.